

TÍTULO: AÇÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE SOBRE VACINAÇÃO INFANTIL PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

DOI: 10.5281/zenodo.17842673

AUTORES: NATÁLIA DE PAULA BESSA ALENCAR, VITÓRIA COSTA OLIVEIRA, LINDEMBERG DA SILVA MAIA, APARECIDA HELIANE CAVALCANTE OLIVEIRA, MARCELO GOMES BARREIRA, MARCELA DEYSE CASTRO LIMA, GILVAN FERREIRA FELIPE, CAMILA CHAVES DA COSTA

INTRODUÇÃO: A VACINAÇÃO INFANTIL PREVINE DOENÇAS INFECCIOSAS E REDUZIR A MORTALIDADE INFANTO-JUVENIL. OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE SÃO FUNDAMENTAIS POR ORIENTAR A POPULAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO. ASSIM, FAZ-SE NECESSÁRIO AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA O APRIMORAMENTO E FORTALECIMENTO DA SUA ATUAÇÃO NO TERRITÓRIO. **OBJETIVO:** RELATAR E EXPERIÊNCIA DE UMA ENFERMEIRA NA REALIZAÇÃO DE UMA AÇÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE SOBRE A VACINAÇÃO INFANTIL. **MÉTODO:** TRATA-SE DE UM ESTUDO DE CUNHO DESCRITIVO, DO TIPO RELATO DE EXPERIÊNCIA. A ATIVIDADE FOI REALIZADA EM SETEMBRO DE 2024, EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA CIDADE DE ITAPIPOCA-CE. FOI DESENVOLVIDA UMA AÇÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DE MODO A PROMOVER ORIENTAÇÕES ACERCA DA IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO INFANTIL, COM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. **RESULTADOS:** A AÇÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, VOLTADA PARA A VACINAÇÃO INFANTIL, TEVE COMO PÚBLICO ALVO OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. TENDO COMO PAUTA OS RESPECTIVOS ASSUNTOS: A IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO E O CALENDÁRIO VACINAL INFANTIL. A AÇÃO FOI DIVIDIDA EM TRÊS ETAPAS, A ETAPA INICIAL ABORDOU A SENSIBILIZAÇÃO QUANTO AO TEMA, A SEGUNDA FOI A EXPLANAÇÃO DO ASSUNTO ABORTADO E UTILIZOU-SE A ETAPA FINAL PARA QUESTIONAMENTOS DE SITUAÇÕES PROPOSTAS. NA PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA FOI UTILIZADO UMA AULA EXPOSITIVA COM SLIDES E NA TERCEIRA ETAPA FOI UTILIZADO ESTUDO DE CASO FICTÍCIO. OS PARTICIPANTES FORAM MUITO PARTICIPATIVOS EM RELAÇÃO À TEMÁTICA E RELATARAM SE SENTIREM MAIS PREPARADOS PARA FORNECER AS ORIENTAÇÕES PARA AS FAMÍLIAS, SENDO UM PONTO FACILITADOR PARA O ÊXITO DA AÇÃO REALIZADA. **CONCLUSÃO:** DIANTE DO EXPOSTO PERCEBE-SE A RELEVÂNCIA DESSA AÇÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, POIS AÇÕES COMO ESSA VISAM A CAPACITAÇÃO DESSES PROFISSIONAIS, PROMOVENDO UMA CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO E PRÁTICAS QUE CONTRIBUEM PARA AUMENTAR A AUTONOMIA PROFISSIONAL, MELHORANDO ASSIM, A ABORDAGEM NA CAPITAÇÃO DE CRIANÇAS PARA A VACINAÇÃO.

PALAVRAS-CHAVE: VACINAÇÃO, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO PERMANENTE